

RESUMO SIMPLES:

**A PRÁTICA DOCENTE FRENTE AO ENSINO E APRENDIZADO DOS
ALUNOS SURDOS: TRAJETÓRIA, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.7020737

Cilmara Guizolfi Soares

Licenciada em Pedagogia - FINAV, cil.deborah@gmail.com

Eleandra Neri Leite

Licenciada em Pedagogia- FIAMA, eleandra2011@hotmail.com

Fernanda Regina Zenerati

Licenciada em Pedagogia – UFMS, fer_handsnp@hotmail.com

Gustavo Garcia Martins

Licenciada em Educação Física - Anhanguera UNIDERP,
garciamgustavo@hotmail.com

Joyce da Silva

Licenciada em Pedagogia - UNINOVE, joedinfantil@gmail.com

Luiza de Matos Veron

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP e Educação Física – Faveni,
veronmatoslu@gmail.com

Maria Nilda Vieira Fernandes

Licenciada em Pedagogia – FINAV e História – UNIJALES,
marianildanavirai@hotmail.com

Marciana da Silva Lourenço

Licenciada em História- UNIR, marciana20191@outlook.com

Tatiane da Silva Ortellado

Licenciada Pedagogia - Anhanguera – UNIDERP, tatianesilvaortellado@gmail.com

Silvane Raimundo dos Santos Feitosa

Licenciada Pedagogia – UNIGRAN, silvane_feitosa@hotmail.com

Introdução: A relevância desse estudo tem sua justificativa centrada sobre as trajetórias dos alunos surdos dentro das demais etapas de ensino, buscando identificar quais são as dificuldades e desafios, estas dificuldades também somam-se aos desafios inesperados e permanentes encontrado pelos professores que atendem este público, que busca conciliar o processo de ensino e aprendizado com a necessidade também de incluir e ensiná-los, desenvolvendo estratégias de ensino diárias em suas aulas aprimorando teorias e práticas e adaptando seus conteúdos atividades propostas. Objetivo: Compreender as dificuldades e desafios enfrentados pelos professores que atuam no ensino de alunos surdos, identificar como trabalham junto a estes alunos. Analisar as trajetórias e percepções de estudantes surdos a respeito da inclusão, acessibilidade e sua formação nas etapas de ensino. Materiais e métodos: A pesquisa foi feita através de estudos científicos, artigos, livros, teses e entrevistas, a fim de contribuir para aqueles que pesquisam ou pesquisarão sobre a temática. Resultados: Cabe ao professor que irá trabalhar com alunos surdos buscar metodologias de ensino que favoreçam o seu desenvolvimento, não se prender às aparentes limitações do aluno, e compreender que as limitações podem estar na sua compreensão sobre a deficiência. Espera-se então que o professor seja capaz de perceber essas potencialidades nos alunos e que a partir de então possa oferecer as ferramentas para a construção de novos saberes. Sendo assim, a formação do professor, bem como o seu entendimento sobre deficiência irá afetar a forma como o professor irá lidar com o aluno dentro da sala de aula. Conclusão: É de grande importância trazer em debate as questões propostas mediante aporte científico no intuito de dar maior visibilidade e representatividade a cultura e a trajetória acadêmica dos estudantes surdos. É preciso considerar sua trajetória escolar pregressa e o contexto institucional em que ele busca se inserir, as composições de saberes que ativaram um novo cenário educacional para surdos, distinto das propostas inclusivas,

buscando compreender a vivência de estudantes surdos. Cabe aos educadores, buscar alternativas para a organização do trabalho pedagógico para melhoria no atendimento aos alunos surdos, respeitando seus saberes individuais que propicia significados para sua formação formativa e integral. Conseqüentemente, os resultados mostram a necessidade de mudanças na formação inicial e continuada dos professores, para auxiliá-los no desenvolvimento das aptidões necessárias dos alunos surdos, as particularidades da educação de surdos devem ser levadas em consideração e respeitadas como parte integrante de uma política de educação inclusiva que garanta o direito à educação e à cidadania para todos.

Palavras Chave: prática docente, aluno surdo, ensino e aprendizado, inclusão.